

RESPIROS DISSONANTES: PROCESSO DE PRODUÇÃO EM ARTE INTERATIVA EM AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO

Doutora Venise Paschoal de Melo (UFMS)¹
Mestre Julian Danilo Vargas Cubillos (UFMS)²
Denis Vidal Zubieta (UFMS)³
Jéssica Stéfani Costa Gomes (UFMS)⁴
João Lucas dos Reis Gonçalves (UFMS)⁵

INTRODUÇÃO

A fundamentação desta pesquisa está inserida nos conceitos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), cujas relações estão firmadas na interdisciplinaridade, e inseridas em uma visão crítica do mundo em seus aspectos histórico-sociais. Embasada no entendimento da não neutralidade das tecnologias, que nos faz considerar, por um lado, sobre as disputas de interesses envolvidas, em especial, sobre a imposição do sistema capitalista e sua produção de valores hegemônicos e dominantes, e por outro lado, como consequência, na necessidade da promoção de reflexões e estímulos ao desenvolvimento crítico para a emancipação dos sujeitos diante de tais complexidades.

Nesta indissociabilidade das relações tecno-sociais, o autor brasileiro Álvaro Vieira Pinto (2005, p.41) considera de suma importância as imbricações entre tecnologia, cultura e desenvolvimento, como estratégia para a elaboração das políticas de construção social. Em seu pensamento, se faz necessário a compreensão da “conversão da técnica em valor moral”, que

¹ Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Arte, Tecnologia e Sociedade – Entre Nós (CNPq/ UFMS), Doutora em Tecnologia e Sociedade (UTFPR), Mestre em Estudos de Linguagens (UFMS) e docente da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação/UFMS.

² Pesquisador, Mestre em Estudos de Linguagens (UFMS), Especialista em Abordagens Contemporâneas na Arquitetura e na Cidade (UFMS) e Graduado em Arquitetura pela Universidade de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL, Colômbia)

³ Pesquisador, Graduado em Bacharelado Interdisciplinar de Artes, na área de concentração em Arte e Tecnologia (UFBA).

⁴ Estudante, Graduanda em Artes Visuais (UFMS).

⁵ Estudante, Graduando em Artes Visuais (UFMS).

insere os feitos técnicos de nossa sociedade contemporânea em um lugar de superioridade e de qualificação historicamente inédita.

Refletindo sobre as tecnologias contemporâneas quando colocadas no papel de “recurso primordial para a manutenção da vida”, na geração de conforto ou como formas de ampliação da cultura, na condição de “evolução”, com efeitos sem paralelos em relação ao passado, Vieira Pinto (2005, p. 42) nos aponta que, vivemos a chamada “civilização tecnológica”, que recebe uma camada de valores, de respeitabilidade e exaltação, que colabora na produção dos efeitos do chamada “determinismo tecnológico” - pensamento que insere as tecnologias como fator principal na produção dos fenômenos sociais e históricos de nosso tempo, em uma lógica natural, normatizante, unidirecional e autônoma, colocando as máquinas acima dos sujeitos.

Neste viés, para o autor (2005, p. 43) os processos de desenvolvimento técnico, inseridos em um movimento de euforia e encantamento, produzem estruturas de poder e dominação, geralmente camufladas de ideais de progresso, apontando para um futuro sempre promissor, que provocam, a partir das relações de conhecimento, produção, apropriação e uso, uma ampliação das diferenciações das classes, rotulando-as como desenvolvidas e subdesenvolvidas. Tais aspectos, colaboram na geração de novas formas de desigualdades econômicas e culturais, entre os diversos setores da sociedade, e também passam a ser os modos de medição de desenvolvimento entre nações, acarretando uma noção de dependência e submissão.

Neste aspecto, no ponto de vista de Álvaro Vieira Pinto (2005, p. 43), o caráter da instrumentalidade das tecnologias é reforçado, na intenção de “silenciar as manifestações da consciência política” dos sujeitos, o que conseqüentemente, retira das nações e da sociedade, o desejo de autonomia emancipatória, para o desenvolvimento e apropriações das tecnologias.

É também sobre este cenário, que o pesquisador Arlindo Machado (2005) nos reforça a importância da arte e suas relações com as tecnologias, na construção de pensamento crítico, ao propor o deslocamento de sua instrumentalidade, evidenciando suas potencialidades para o desenvolvimento social e político. Para Machado (2005, p.73) “o que importa é politizar o debate sobre as tecnologias, sobre as relações entre a ciência e o capital, sobre o significado de se criar obras artísticas com pesada mediação tecnológica.”

Inserido em um pensamento crítico sobre as tecnologias, o referido autor aponta as vicissitudes das produções artísticas mediadas pelas tecnologias, ressaltando as marcas da padronização e uniformidade, o que para o autor (MACHADO, 2005, p.78) gera a “estética do *merchandising*”, em que os resultados se assemelham a uma mera demonstração das qualidades e potencialidades de *software* e de *hardware*.

Para Machado (2005, p.79), é necessário que os artistas restabeleçam um “elo perdido” proveniente na arte tecnológica brasileira, se referindo ao trabalho do artista Waldemar Cordeiro, que na década de 1960 produziu as primeiras obras artísticas inseridas na linguagem de Arte e Tecnologia no Brasil. Inseridas em um contexto de ditadura militar, as obras de Cordeiro já se apresentavam em um pensamento decolonial, militante e imersas nos aspectos sociais de nosso país. Neste sentido, para Machado (2005, p.79), a arte inserida nas tecnologias pode produzir acontecimentos “verdadeiramente novos”, como pequenas revoluções. Para isso, é necessário compreender que, “as tecnologias, os artificios, os dispositivos de que se utiliza o artista para conceber, construir e exibir seus trabalhos não são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes”, para o pesquisador (MACHADO, 2005, p.79), as poéticas tecnológicas se colocam como um desafio para os artistas em se contrapor ao determinismo tecnológico.

ARTE COMO MEDIAÇÃO SOCIAL

O antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini (2012) analisa o estado da arte contemporânea, e suas condições com as tecnologias atuais, voltado para seu contexto social. Para o autor, a arte tem de ser vista como constituinte dos sentidos sociais, não somente um reflexo ou representação da mesma. A arte deve ser analisada como comunicação, e também, como um elemento integrador da multiplicidade da cultura visual presente. Neste cenário, a produção de objetos artísticos é entendida como uma forma de experiência social.

Para o sociólogo Raymond Williams (1979), a arte, encarada também como um modo de comunicação, nos mostra uma determinada realidade, como uma linguagem social viva e

contínua, que atua sobre a sociedade, conseqüentemente ativa e em constante transformação. A arte como linguagem, não pode ser vista como um “meio”, e sim, um elemento constitutivo da prática social material. Nestas condições, não cabe à arte ser vista como um reflexo do mundo ou como uma espécie de superfície repetidora, pois, neste ponto de vista, há a exclusão de todo o processo social material. Para esta situação, Williams (1979) propõe a ideia de “mediação”, termo utilizado para pensar sobre as relações entre a arte e sociedade. A arte entendida como mediação social, contribui com o desenvolvimento de pensamento crítico sobre os aspectos que permeiam a nossa sociedade atual. Ou como nos aponta:

No ponto de vista de Williams, “mediação” é uma articulação ativa existente entre diferentes consciências, não como um “meio”, projeção, disfarce ou interpretação, mas um elemento presente no próprio objeto, “a mediação está no objeto em si, não em alguma coisa entre o objeto e aquilo a que é levado”. Deste modo, a arte não reflete uma realidade social, mas é a mediação da própria realidade pela sociedade. (WILLIAMS, 1979, p. 10, apud MELO, 2017, p. 151)

Nesta perspectiva, o artista, através de sua consciência crítica, possibilita no espaço coletivo novas sensibilidades, distintas e libertas dos aspectos transitórios de mercadoria e consumo, transformando a arte em redes de sociabilidade e diálogos, possibilitando ressignificações sobre a realidade. Para Nicolas Bourriaud (2009, p. 96), a função da arte “consiste em apropriar-se dos hábitos perceptivos e comportamentais, criados pelo complexo technoindustrial, e transformá-lo em possibilidades de vida”. É neste lugar, que reside a Estética Relacional: nas negociações de abertura e interatividade entre o artista e o espectador, onde há uma espécie de dramatização, no qual o interator⁶, subjetivamente, se insere na centralidade da proposta artística com sua história, cultura, corpo e comportamento.

De posse destas reflexões, e reforçando o pensamento do antropólogo Néstor Canclini (2012, p. 221-222), quando afirma que os processos artísticos são “lugares epistemológicos”, nos quais a arte, sociedade, estética e sociologia, em novas condições de democratização e

⁶ Utilizamos o conceito de Interator da pesquisadora Claudia Gianetti (2006, p. 111-112, apud MELO, 2017) que o define como: [...] sistemas complexos, abertos e pluridimensionais, nos quais o receptor, chamado aqui interator, além de “atuar” mentalmente no espaço da obra, desempenha um papel prático fundamental na sua efetivação.

reutilização política, econômica e midiática, fazem a revisão dos modos de ação e reconhecimento de como operam as mediações entre artistas e receptores, e ainda, entendendo a arte e as tecnologias como elementos que podem colaborar com as transformações sociais, desenvolvemos a proposição artística denominada “Respiros Dissonantes”.

RESPIROS DISSONANTES: ARTE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Respiros Dissonantes é uma proposição artística que torna visível os dados sobre as mortes de covid-19 no estado de Mato Grosso do Sul, a partir de imagens tridimensionais e sons inseridos em um espaço imersivo e interativo. Com a preocupação de apresentarmos uma proposta inserida na crítica social, e com um certo nível de interação em tempo real, que ocorre a partir do movimento entre uma câmera e o espaço, e que desencadeia experiências singulares ao público participante, foi desenvolvida a produção de visualização dados baseada na lógica da “redução de dados e sem redução de dados” de Lev Manovich (2011).

Seguindo o pensamento do autor (MANOVICH, 2011, 2014), a obra Respiros Dissonantes se aproxima de um tipo de visualização de dados, podendo se inserir tanto no contexto de *metamídia* quanto no remapeamento de dados através de *software*, responsável por alterar seu domínio inicial para um outro. O remapeamento se torna evidente quando o domínio dos dados são alterados, e nessa ação, o objeto apresenta outras singularidades, ampliando sua compreensão. Um exemplo disso pode ser demonstrado pelos dados inseridos em nossa proposição artística, cujas informações referentes aos números de mortes, ocasionadas pela Covid-19 em nosso estado, são representadas por meio de figuras, elementos tipográficos ou corpos bidimensionais ou tridimensionais.

Neste mesmo sentido, Venturelli e Melo (2019) explicitam que, a criação artística embasada no *data art* e da visualização de dados, fornece um campo de experimentação ao artista, o qual se depara com a articulação de complexidades sociotécnicas, que levam, não apenas a uma análise, mas a uma manifestação crítica através do desvio de significado dos

dados. Segundo os autores, a respeito da visualização de dados artísticos, há dois caminhos em aberto, trazidos pela vinculação da arte com a técnica computacional: “o de tornar visível o invisível e o de mostrar que os dados são movimentos contínuos e, por tanto, nem sempre nítidos, assim como a vida” (VENTURELLI; MELO, 2019, p.207).

Para os mencionados autores, esses campos paralelos percorrem o visível, invisível, nítido e difuso. O artista pode, através da atuação com dados, tornar visível, tornar nítido e ao mesmo tempo, ter um posicionamento sobre os mesmos, agregando um olhar crítico, pois “o artista dos dados revela o oculto e tece comentários críticos sobre a técnica e o contexto da existência dos dados” (VENTURELLI; MELO, 2019, p.211). Contudo, o artista que aborda essa tecitura, se pergunta sobre como são produzidos os dados, em qual contexto estão inseridos e qual técnica será usada para gerar a obra de arte. Deste modo, os autores comentam que “ao lidar com o difuso e o (in)visível dos dados, a *data art* atua como mediadora de opacidade entre camadas constitutivas da realidade” (VENTURELLI; MELO, 2019, p.211).

Segundo Lev Manovich (2011), é reconhecível dois princípios fundamentais na visualização de dados: a redução e o espaço. Quando se trabalha com dados, a redução leva suas relações à uma outra escala. Fazendo um paralelo deste pensamento aos dados inseridos em nossa obra, ainda em relação aos mortos pela Covid-19, uma vez que não temos como trazer informações para além de seu aspecto quantitativo, todas as outras informações a respeito das pessoas envolvidas nesta contabilização numérica, tais como: nomes, local de moradia, quadro hospitalar, história de vida ou relações sócio-culturais são perdidas. Em nossa proposição artística, ao colocarmos os dados de todas as mortes ocorridas no Estado de Mato Grosso do Sul, o *software* utilizado para a sua produção, não reproduz com precisão as informações quantitativas pela interface gráfica produzida para a sua visualização, seja devido aos problemas técnicos e operacionais que geram certa lentidão no processamento de dados ou contínuo *lag* da rede *www*, como também por estes serem substituídos por elementos visuais simbólicos, tais como cruces e corpos em modelagem 3D.

Já a respeito do espaço (ou espacialização), o segundo princípio da visualização de dados segundo Lev Manovich (2011), é o domínio principal de articulação entre dados e formas de acesso e interação. Em *Respiros Dissonantes*, a interface utilizada, por meio de uma câmera, coloca o usuário com participação em primeira pessoa, e espacialmente, o faz ocupar um lugar central na obra.

Outro conceito aplicado em nosso trabalho artístico, é a visualização de dados “sem redução” (MANOVICH, 2011), na qual não existe um mapeamento que transpõe um código ao outro, e sim, a seleção de uma amostra específica dos dados, que são delimitados, e que se referem a eles mesmos. Nesse conceito, Manovich (2011) nos faz entender que há uma dependência de determinados dados, ou conjunto deles, utilizados como a amostra, ou referência, e do modo de uso total e sem mapeamento a outro código. Como um caso do conteúdo de um livro, ou de um filme, ou de conversas *on-line*, sendo estes os próprios dados, e não a busca de uma outra representação deles.

Em *Respiros Dissonantes*, os dados aos quais nos referimos, relativos aos números da quantidade de mortes, são representados indiretamente pelos elementos tridimensionais, mas também foram interseccionados a outros tipos de dados, tais como os sons presentes, que não sofreram redução ou remapeamento. Para a produção destas informações, foram realizadas gravações de áudios contendo leituras de trechos de livros ou depoimentos, organizados na dimensão tempo-espacial da obra, seguindo os modos de interação pelo usuário via *mouse/touchpad/touchscreen* direcionado pela posição da câmera. Estes elementos pertencem a um conjunto específico de dados, organizados e mostrados ‘tal como eles são’, pois “na visualização direta, os dados são reorganizados em uma nova representação visual que preserva sua forma original” (MANOVICH, 2011, p.158).

Deste modo, a obra *Respiros Dissonantes*, de forma interativa e no contexto da *data art* e da *metamídia*, apresenta tanto dados (in) visíveis e reduzidos, como também dados não reduzidos, na importante função de colocar o participante em uma imersão nas camadas constitutivas da triste realidade dos dados referentes à Covid-19 no estado de Mato Grosso do Sul.

PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO VVVV

Para o desenvolvimento técnico da obra, a primeira plataforma estudada e experimentada foi a *VVVV*, um ambiente de programação visual que potencializa o hibridismo nos usos, aplicações e manipulações de vídeos, áudios, imagens bidimensionais, tridimensionais e realidade virtual, e que oferece diversas possibilidades para experimentações em tempo real e de forma interativa, além de suportar vários formatos de arquivos. A plataforma está disponível on-line, por meio do site www.vvvv.org desde o ano de 2001, tanto na versão gratuita para fins não comerciais como na versão paga, vem sendo muito usada por artistas, principalmente na produção de projeção de vídeo por VJs.

A programação em *VVVV* é realizada a partir de *Patches* inseridos em Nós (*Nodes*), que são blocos de construção, e estes possuem parâmetros de entrada e saída chamados *Pins* para serem conectados por *Links*. Os *Patches* podem conter funções e comandos a serem modificados. Por exemplo, se o artista precisar adicionar uma imagem, é necessário buscar o bloco de construção específico para a produção de figuras, se precisa produzir uma animação, é necessário buscar o *patch* referente à animação, e então conectar os nós através dos *pins* utilizando o *mouse*, pressionando o botão esquerdo e arrastando de um *patch* ao outro, gerando *links* que irão promover a composição dos dados digitais visuais e sonoros. A interface do *VVVV* pode ser vista na imagem abaixo (Figura 1):

Figura 1. Interface ambiente de programação VVVV

FONTE: www.vvvv.org

Esta pesquisa teve a colaboração do artista, músico e curador Henrique Roscoe, que foi convidado a ministrar uma breve oficina sobre as aplicações do *VVVV*. Essa colaboração gerou um rico aprendizado em torno da plataforma, que se iniciou no desenvolvimento de uma simples animação, como um passo inicial para o entendimento das funções básicas disponíveis pelo *software*. Então, a partir de debates coletivos, na apresentação das propostas temáticas previstas pelo grupo, juntamente com a orientação do artista, passamos a perceber as potencialidades deste ambiente de programação, mas também suas limitações.

Após o aprendizado voltado para as animações de imagens bidimensionais, da manipulação de imagens e vídeos por meio da programação na forma de conexões e nós, realizamos a primeira ideia da composição da obra, utilizando um objeto no formato de cruz feito a partir de modelagem tridimensional e extrusão. No início, era apenas um objeto simples, sem cor e sem movimento, mas a partir das ligações entre os *patches*, foram geradas repetições do mesmo elemento, com a possibilidade de também acrescentar áudios e remixá-los, utilizando os parâmetros de *patches* específicos. Neste processo, conseguimos visualizar virtualmente, mesmo que ainda como uma composição incipiente, as primeiras ideias para a produção da obra *Respiros Dissonantes*.

Porém, mesmo com toda essa amplitude proporcionada pelo *VVVV*, o *software* nos trouxe diversos contratempos, pois demonstrava certa instabilidade para algumas ações que se objetivava para a produção, em especial, as dificuldades em inserir dados online e em tempo real sobre a Covid-19, e também na impossibilidade de inserir, de forma simplificada, elementos interativos, além de tornar improvável a disponibilização da proposição artística em um endereço eletrônico para a fruição do público. Desta forma o *VVVV* teve que ser substituído por outra plataforma de programação visual que desse conta dos objetivos da obra.

Apesar de não concluirmos nossa proposição dentro deste ambiente, o processo de aprendizagem da programação na forma de *patches*, nós e *links* foi de grande importância para nossa pesquisa, pois, estes conhecimentos foram aproveitados em outros programas como *VVVV.js* e até mesmo o *Cables*, visto que a lógica de programação e funcionalidades são muito similares.

A PRODUÇÃO DA PROPOSIÇÃO ARTÍSTICA BASEADA EM NÓS E VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Depois de idealizada a obra, ao passarmos pela experiência do ambiente de programação *VVVV*, reiniciamos nova pesquisa por ferramentas de programação possíveis a ser utilizadas em nosso processo de criação. Um dos objetivos fundamentais, foi a condição que a proposição artística a ser produzida que deveria estar integrada à *Internet*. Dado a este fato, estabelecemos alguns requisitos para a escolha do novo ambiente de programação, e este deveria: (1) estar ligado a uma comunidade de desenvolvimento com atualizações disponíveis para pesquisa; (2) apresentar resultados visuais consistentes; (3) fazer o carregamento de dados externos em tempo real; (4) possibilitar formas de interatividade com o usuário; (5) ser exportado para o ambiente de nossa página na *Internet*.

Um dos problemas ocorridos com a plataforma *VVVV* foi principalmente, o a dificuldade da exportação do trabalho, para que funcionasse em uma página de *Internet*, de forma

independente da plataforma de origem. Por ser uma ferramenta para ser utilizada em ambiente de *desktop*, seu uso se tornou inviável, pelo fato de não conseguirmos exportar nosso conteúdo de forma satisfatória para um ambiente da *web*. Com isso, e após várias discussões coletivas, chegamos à conclusão de sua inviabilidade, pois a única solução encontrada foi manter um computador dedicado a processar imagens geradas por nossa obra em tempo integral. Houve também a perda das possibilidades de interação com o usuário, já que a solução resultante com o *VVVV* foi a transmissão da imagem gerada para uma página em nosso servidor. Diante disto, antes de desistirmos da plataforma, partimos para a pesquisa de sua versão para *web*: o *VVVV.JS* (Figura 2).

Figura 2. Interface ambiente de programação *VVVV.js*.

FONTE: www.vvvvjs.com

Feito com tecnologia *Javascript*, o *VVVV.JS* (www.vvvvjs.com), plataforma bastante similar ao *VVVV*, se apresentou como uma possível solução para a construção da obra em ambiente totalmente para *web*. Através de exemplos, que poderiam ser customizados e integrados à nossa proposta, a ferramenta se tornou uma possibilidade real para o desenvolvimento. Durante nossa pesquisa, criamos *patches* simples, de modo a validar nossas propostas, porém, esbarramos em dois aspectos importantíssimos para a nossa construção: primeiro foi a limitação no ambiente de edição disponibilizada pela própria ferramenta através de

seu *site* e, segundo, foi a ausência de vários blocos de construção, anteriormente pesquisados, disponíveis na versão *desktop* do *VVVV*.

Estes dois importantes fatores, nos levou a desistir do *VVVV.JS* e a buscar outra ferramenta, já entendendo que esta deveria estar direcionada totalmente para a *web*, ser intuitiva, e de fácil entendimento, além da facilidade na exportação dos códigos. Validamos também que, a coleta de dados e experimentações produzidas por uma comunidade colaborativa de artistas atuantes, e que pudessem nos dar certo suporte era importante para nossa pesquisa. Desta forma, chegamos a plataforma chamada *Cables*.

O *Cables* (Figura 3) é uma ferramenta também baseada em código *Javascript* e de programação em blocos, além de estar disponível gratuitamente na *Internet* (www.cables.gl). Com um processamento de programação muito similar ao *VVVV* e *VVVV.JS*, possui uma interface fácil e com boa construção visual. Se caracterizando por blocos, que disponibilizam um conjunto de operadores, funções matemáticas, formas, materiais e efeitos de pós-processamento, iniciamos a construção de alguns *patches* para o teste da plataforma. Desde o início, o *Cables* se mostrou uma ferramenta consistente e intuitiva, e a partir de exemplos e tutoriais para o entendimento de cada bloco experimentado, tivemos a noção daquilo que poderíamos propor visualmente. Além das facilidades logo encontradas, pudemos manipular dados provenientes de uma *API* externa, a partir da ação com poucos blocos, para filtrar e manipular os dados que queríamos transformar visualmente.

Figura 3. Ambiente de programação Cables.

FONTE: www.cables.gl

O último teste realizado foi o da exportação de toda programação desenvolvida para nosso servidor que, em uma análise um pouco mais detalhada, demonstrou que os códigos e estrutura de pastas (imagens, áudios, bibliotecas, etc.) do *Cables* possuem uma boa organização, o que facilitaria muito a manutenção de nossa programação.

Dentro deste contexto, e da problemática levantada acima, optamos em definitivo pela ferramenta *Cables* para a finalização de nossa obra *Respiros Dissonantes*, o que encurtou até mesmo o tempo de construção da proposta.

ASPECTOS CONCEITUAIS E COMPOSITIVOS DA OBRA

A obra “Respiros Dissonantes” (Figura 4) foi produzida como um espaço virtual interativo, que remete ao momento de pandemia devido à Covid-19 e que, infelizmente, resultou em muitas mortes. Na obra, foi gerada uma atmosfera virtual provocada pela simulação de névoa, que reflete uma luz magenta e que pretende levar o espectador a uma experiência de tensão e perigo, ou a sensação de estar em um lugar hostil. Estas tonalidades de vermelho apresentadas na obra, servem para indicar a presença de um inimigo invisível, que paira sobre o ar, aludindo ao Coronavírus.

Figura 4. Respiros Dissonantes

FONTE: www.entrenos.art.br

No ambiente interativo, onde é possível navegar por meio de *mouse*, *touchpad* ou telas sensíveis ao toque ou *touch screen*, foram inseridos corpos humanos, representados por espectros semitransparentes e diversas cruzeiras cintilantes vermelhas. Essas imagens produzidas em modelagem 3D, se propagam incessantemente em pelo espaço, e que crescem proporcionalmente de acordo com o número de óbitos por Covid-19, gerados por dados captados em tempo real, conforme divulgação em órgãos oficiais no estado do Mato Grosso do Sul. A cruz, em sua analogia mais objetiva e direta, representa a morte, assim como os espectros flutuantes simbolizam os corpos humanos em sua diversidade, como espíritos que vagam pelo espaço do infinito e da finitude da vida.

A paisagem sonora que compõe a obra foi produzida a partir de ruídos e zumbidos dissonantes, a fim de provocar desconforto, junto às vozes que ecoam pelo espaço, produzindo questionamentos a respeito das mortes, às vezes de forma poética e, em outras, como perguntas e reflexões. Nessa atmosfera de tensão, há na obra a finalidade de trazer ao público uma reflexão crítica sobre o descaso e a forma negligente como o estado brasileiro enfrentou a pandemia da Covid-19. As vozes dispersas na obra, lembram da catastrófica política anti-vacina e do trágico incentivo aos tratamentos precoces, tais como o uso da cloroquina e de outros medicamentos não comprovados cientificamente, estimulados abertamente pelo governo do presidente Jair

Bolsonaro, além da não adoção de políticas efetivas de *lockdown*, ou da testagem em massa e de tantas outras políticas de prevenção ao vírus, que não foram realizadas, acarretando assim, na morte de mais de 600.000 mil cidadãos brasileiros. Desta forma, *Respiros Dissonantes* é acima de tudo, uma obra que exprime o sentimento de indignação, de luto, dor e de revolta sobre as mortes e demais perdas ocasionadas pela pandemia.

Com base nos pensamento teóricos sobre os determinismos tecnológicos, a importância da indissociação da arte com as questões sociais, no entendimento das práticas e conceitos sobre visualização de dados, e também nos processos de aprendizagem e implementação de códigos realizadas por meio dos ambientes de programação *WWW*, *WWW.JS* e *Cables*, esta pesquisa em arte pretendeu a utilização dos meios tecnológicos digitais para levar à sociedade importantes reflexões sobre a valorização da ciência e da importância das políticas públicas governamentais em prol da manutenção da vida da população.

Com esta proposição artística, o Grupo de Pesquisa em Arte, Sociedade e Tecnologia – Entre Nós, reafirmando a importância da arte como mediação social, faz seu manifesto pela valorização da vida humana, denuncia as mortes e os descasos sofridos em nosso país durante os anos de pandemia (2020-2021) e faz de “*Respiros Dissonantes*” um memorial virtual para as vítimas da pandemia de Covid-19.

REFERÊNCIAS

- BOURRIAUD, Nicolas. *Estética Relacional*. São Paulo: Martins, 2009.
- CABLES. Disponível em: <<http://cables.gl>> Acesso em: <19/05/2022>
- CANCLINI, Néstor Garcia. *A sociedade sem relato: Antropologia e Estética da Iminência*. São Paulo: Edusp, 2012.
- ENTRE NÓS. Disponível em: <<http://entrenos.art.br>> Acesso em: <19/05/2022>
- MACHADO, Arlindo. *Tecnologia e arte contemporânea: como politizar o debate*. Revista de Estudios Sociales 22, p. 71-79, 2005.

MANOVICH, Lev. *A visualização de dados como uma nova abstração anti-sublime*. Revista do programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - EBA. Rio de Janeiro: UERJ, 2004.

MANOVICH, Lev. *O que é visualização?* Estudos em Jornalismo e Mídia. V.8 n.01, p. 146-171, 2011.

MELO, Venise Paschoal de. *Artemídia: um olhar sobre a arte contemporânea e suas relações sociais quando vista a partir do contexto do jogo*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade – PPGTE/UTFPR. Curitiba, 2017.

VENTURELLI, Suzette; MELO, Marcilon de Almeida. *O visível do invisível: data art e visualização de dados*. Revista ARS. V.17 n.35 p. 203-214. São Paulo: USP, 2019.

VVVV. Disponível em:< <http://vvvv.org>> Acesso em: <19/05/2022>

VVVVJS. Disponível em:< <http://vvvajs.com>> Acesso em: <19/05/2022>

VIEIRA PINTO, Álvaro. *O conceito de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo e Literatura*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

Como citar este texto:

MELO, Venise P.; CUBILLOS, Julian D. V.; ZUBIETA, Denis V.; GOMES, Jéssica S. C.; GONÇALVES, João L. R. Respiros Dissonantes: processo de produção em arte interativa em ambiente de programação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 609-624.